

УДК 341.9

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

©*Ященко Д. В.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, *yashchenko.dmitriy.1997@mail.ru*

©*Московенко И. В.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

©*Yashchenko D.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia,
yashchenko.dmitriy.1997@mail.ru

©*Moskovenko I.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

Аннотация. Одним из важнейших элементов развития международных отношений в области экономики, несомненно, является деятельность международных экономических корпораций. Данные компании являются результатом быстро развивающейся мировой экономики, так как их работа составляет основу развития экономики и технического прогресса в любой развитой стране. Нужно отметить, что транснациональные корпорации являются мощным средством влияния на мировую экономику. Благодаря деятельности транснациональных корпораций реализуется важнейший институт международного права — межгосударственные экономические правоотношения. Для максимально успешной реализации данного аспекта необходимо грамотное правовое регулирование подобного рода отношений, с учетом законных прав и интересов всех участвующих сторон. Вследствие этого в статье рассматривается проблема эффективного правового регулирования деятельности транснациональных компаний, вопрос о правосубъектности транснациональных корпораций (далее — ТНК) как субъектов международных правоотношений. Исследуются также особенности различных уровней правового воздействия со стороны государств по отношению к ТНК, воздействие законодательства различных стран на ТНК, а также взаимодействие правовых систем разных государств между собой относительно правового регулирования деятельности ТНК, проводится анализ точек зрения исследователей по данной проблеме.

Abstract. One of the most important elements in the development of international economic relations is undoubtedly the activities of international economic corporations. These companies are the result of a rapidly developing world economy, as their work is the basis of economic development and technological progress in any developed country. It should be noted that transnational corporations are a powerful means of influencing the world economy. Thanks to the activities of transnational corporations, the most important institution of international law — interstate economic relations-is being implemented. For the most successful implementation of this aspect requires competent legal regulation of this kind of relationship, taking into account the legitimate rights and interests of all parties involved. As a result, the article deals with the problem of effective legal regulation of transnational companies, the question of the legal personality of transnational corporations (hereinafter — TNCs) as subjects of international legal relations. We also study the characteristics of different levels of legal action on the part of States in relation to TNCs,

the impact of legislation in different countries on TNCs, as well as the interaction of legal systems of different States among themselves on the legal regulation of TNC activities, the analysis of the viewpoints of researchers on this issue.

Ключевые слова: транснациональная корпорация, международная правосубъектность, субъект международных правоотношений, внутреннее законодательство, международные соглашения, кодификация, унификация.

Keywords: transnational corporation, international legal personality, subject of international legal relations, domestic legislation, international agreements, codification, unification.

На данный момент транснациональные корпорации контролируют большую часть мирового промышленного производства, в том числе в сфере патентов и технологии «ноу-хау». ТНК контролируют также производство в области сельского хозяйства, тяжелой промышленности, нефти [1, с. 56]. Подобного рода экономическое господство дает возможность ТНК как диктовать внутреннюю и внешнюю политику государств, так и избегать контроля и надзора с их стороны. Можно сказать, что ТНК, являясь обособленным от государственной власти элементом, обладает широкими властными полномочиями в рамках осуществляемой деятельности. В связи с этим государству необходимо создавать условия для реализации деятельности ТНК строго в рамках законодательства как внутреннего, так и межгосударственного. Соответственно, для того, чтобы механизм деятельности ТНК работал с благоприятным эффектом, необходимо эффективное правовое воздействие на них со стороны государства. Законодателю в данном случае следует обратить внимание на доктринальные положения относительно деятельности транснациональных компаний, а также непосредственно понятия данного института. Зачастую именно недоработка правовых норм вызывает двойное их толкование [2, с. 142].

Очень часто в юридической литературе встречается различная трактовка понятия транснациональных корпораций. Так, М. М. Богуславский утверждает, что экономическое единство в ТНК оформляется юридической множественностью, что служит интересам их собственников [3, с. 123]. Отличие ТНК от обычных компаний проявляется в том, что планирование осуществляемой деятельности ТНК разрабатывает головное предприятие, которое осуществляет координирование деятельности зарубежных отделений. Можно сказать, что ТНК обладают специфической структурой органов управления, что объясняется масштабами их деятельности. В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о закреплении за ТНК статуса субъекта международного права. Среди зарубежных ученых, таких как Н. Макдугал, У. Фридман, бытует мнение о том, что ТНК являются субъектами международного права. Вместе с тем российские ученые имеют другую точку зрения. В частности, В. А. Романов и С. В. Черниченко утверждают, что субъектом международного права может быть только образование, которое способно участвовать в международных отношениях. Так как ТНК не присущи данные признаки, оно не может участвовать в межгосударственных правоотношениях, а значит не способно быть субъектом международного права. И. И. Лукашук также считает нереальным придание корпорациям статуса субъекта международного права. К.А. Бекашев считает, что в XXI веке наряду с расширением объема правосубъектности индивидов, со временем будет признана правосубъектность ТНК [3, с. 131]. Однако, такая постановка вопроса является преждевременной, так как нормами международного права пока не представляется возможным осуществлять регулирование отношений между транснациональными

компаниями. Ввиду того, что ТНК не присущи признаки государства, нецелесообразно признавать их полноправными субъектами международного права. Это подтверждается мнениями российских ученых, что является наиболее приемлимым. Государство в соответствии со своим законодательством осуществляет выполнение таких функций, как сбор налогов, социальная защита и защита трудовых прав, охрана окружающей среды, антимонопольная и правоохранительная деятельность. ТНК, в свою очередь, преследуют интересы частного капитала. Вся их деятельность направлена на получение экономической прибыли. Это объясняет то, что ТНК, в отличие от государства, не будут осуществлять управление переданными им сферами деятельности во благо всего общества. Наоборот, космополитизм ТНК, который подавляет государственность стран, в которых они оперируют, нарушение ими норм трудового, налогового права, экологических стандартов, ограничений монополистической деятельности стали причинами противоречий между ТНК, с одной стороны, и странами их базирования и принимающими странами – с другой. Нужно сказать, что ТНК и государство нельзя ставить на один уровень, так как данные институты имеют, как отмечалось ранее, разные цели и задачи, но для эффективного экономического развития государств необходимо сотрудничество в рамках грамотно выстроенного правового поля. Поэтому необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема эффективного правового регулирования и контроля за деятельностью транснациональных корпораций имеет международный характер.

В литературе многие авторы выделяют определенные уровни правового регулирования деятельности ТНК в рамках того или иного законодательства. Так, например, специалист в области международного частного права Г. К. Дмитриева выделяет три уровня правового регулирования деятельности ТНК внутреннее законодательство; двусторонние соглашения, многосторонние соглашения [4, с. 83].

Внутригосударственное регулирование представляет собой подчинение деятельности филиалов и дочерних предприятий ТНК национальному законодательству принимающей страны. Иными словами, данный вид правового регулирования подразумевает правовое воздействие в рамках внутригосударственного законодательства. В научной литературе часто данный уровень определяется как одностороннее регулирование. Нередко это инвестиционное законодательство, которое определяет правовой статус иностранного вкладчика, которым может быть физическое либо юридическое лицо. Нужно сказать, что одностороннее регулирование деятельности ТНК имеет достаточно уязвимый момент. Так, благодаря своей организационной структуре ТНК при одностороннем регулировании может избежать контроля со стороны одного государства. На основании этого можно сказать, что в целях правового регулирования деятельности ТНК внутригосударственного законодательства принимающих стран будет недостаточно. Вместе с тем на этом уровне имеет место и другая проблема. Так как отделения ТНК осуществляют реализацию политики головного предприятия, то необходимо учитывать то, что законодательство страны базирования так или иначе оказывает влияние на деятельность ТНК. Деятельность ТНК регулируется страной базирования с помощью национального законодательства о корпорациях, при этом не делается различие между ТНК и национальными корпорациями. При этом предпринимаются попытки распространить действие внутреннего законодательства на отделения национальной компании, находящиеся за границей. В качестве примера можно привести США, где такая позиция отражается в так называемой доктрине «эффективной связи» и теории «транснационального права», применяющиеся в целях обоснования законности действия национального права на территории других государств [5, с. 132]. В 1982 году закон об

управлении экспортом 1979 г был распространен на зарубежные отделения американских компаний.

Вследствие попыток США применить собственное законодательство на территории других стран, укрепился суверенитет этих государств посредством принятия соответствующих нормативных актов. Так, следует отметить, что в 1980 году в Англии был принят закон о защите торговых интересов, назначением которого является защита от вмешательства со стороны других стран в экономическое пространство Англии. В данном случае попытки иностранного вмешательства в экономику спровоцировали реакцию законодательных органов власти в целях защиты собственных прав и законных интересов. В связи с этим нужно сказать, что американская концепция, конечно, не получила всемирного одобрения. Еще в 1974 году эксперты ООН предложили внести новую общую норму, которая должна была закрепить следующие положения: при учреждении филиала ТНК в другой стране, законодательство страны базирования перестает действовать, и применяется закон принимающей страны. Нужно отметить, что среди ученых такая теория не находит своего подтверждения. М. М. Богуславский отмечает, что подобное применение американского законодательства по экстерриториальному принципу противоречит сложившейся доктрине в сфере международного частного права в части определения правового положения юридических лиц.

Итак, подвергнув анализу различные точки зрения относительно внутригосударственного регулирования деятельности ТНК, можно сделать определенный вывод. Несомненно, при одностороннем регулировании в сфере деятельности ТНК возникают определенного рода проблемы. Так, в качестве таковых выступают, во-первых, стремление стран базирования ТНК распространить внутреннее законодательство на зарубежные отделения компаний; во-вторых, недостаточность институтов национального законодательства принимающих государств.

Следующим уровнем правового регулирования деятельности ТНК являются двусторонние соглашения, заключаемые между заинтересованными договаривающимися сторонами, которыми являются, непосредственно, государства. Нужно отметить, что в научной литературе подобного рода соглашения и договоры оцениваются неоднозначно. Так, Г. К. Дмитриева отмечает, что на данный момент существует определенная тенденция к унификации имеющихся в них норм. Это подтверждается наличием значительного числа соглашений, которые содержат сходные, но не идентичные нормы. Экспертами ООН отмечается, что роль международного обычая в настоящее время значительно возросла, расширяется сфера государственной политики в применении норм международного права в области экономического сотрудничества. Так же нужно сказать, что относительно данного вывода имеют место и другие точки зрения. Так, например, В.В. Наталуха отмечает, что малоразвитые страны, которые нуждаются в получении инвестиций, заключают подобные договоры непосредственно с ТНК, тем самым предоставляя широкие льготы для иностранного капитала. В этом проявляется неравноправие сторон, и нарушается стабильность международных экономических отношений. Несмотря на это, практический опыт показывает, что заключение соглашений между принимающей страной и страной базирования, является в настоящее время наиболее часто встречающимся способом регулирования деятельности ТНК. Необходимо отметить, что в силу специфической сущности ТНК государствам непросто осуществлять в отношении их функции по контролю и надзору. На данный момент ни одно развитое государство не имеет юридического господства в отношении всех частей ТНК. Таким образом, для более эффективного и всестороннего

регулирования деятельности ТНК и усиления государственного надзора в отношении из необходимо совместное сотрудничество всех государств.

В качестве третьего уровня регулирования деятельности ТНК выступают многосторонние международные договоры. Необходимо уделить внимание правовому регулированию деятельности ТНК в пределах СНГ. В рамках Содружества правовое воздействие, в основном, направлено на создание многонациональных компаний, которые играют роль инструмента интеграции и инвестиционной деятельности. На сегодняшний день инвестиции представляют собой важную основу хозяйственного развития страны, ее регионов и муниципальных образований деятельность которых направлена на существенное увеличение качества жизни и благосостояния народа [6, с.78, 7, с. 30, 8, с. 366]. Нужно сказать, что главной проблемой, которая препятствует развитию ТНК в рамках СНГ являются расхождения и противоречия во внутригосударственных. Необходимо отметить, что важнейшим условием развития общего экономического развития на постсоветском пространстве является гармонизация права в сфере ТНК. В рамках СНГ необходимо сближение национальных законодательств, создание единого правового поля в части касающейся деятельности ТНК. Одним из первых нормативных актов в области создания ТНК в рамках СНГ явилось «Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых и смешанных объединений» от 15 апреля 1994 года. Данный акт послужил основанием для принятия некоторых других документов о создании ТНК между правительствами Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Можно отметить также Конвенцию о ТНК, подписанную в марте 1998 г. Данный документ определяет правовые основы деятельности и сотрудничества государств из числа стран СНГ в сфере регулирования создания и деятельности ТНК. Как отмечает В. Комаров, сегодня на территории СНГ действует несколько ТНК («Белорусско-Российско-Украинская Ассамблея деловых людей»; межгосударственная ФПГ «Гранит» и др.) [9, с. 82]. По прогнозам экспертов в ближайшее время количество подобных объединений будет возрастать и в них может быть задействовано не менее 20% промышленного и финансового потенциала стран СНГ.

Итак, подводя итог выше сказанному, можно сформулировать вывод. В связи с тем, что ТНК обладает огромной экономической силой и мощью, возникли концепции о признании за ними статуса субъекта международного права. Данная точка зрения нашла свое отражение среди зарубежных ученых, однако отношения между транснациональными компаниями на сегодняшний день урегулировать в рамках международных норм не представляется возможным. На данный момент данные теории не являются фундаментальными в сфере регулирования деятельности ТНК. Существовали различные попытки урегулировать данный вопрос, однако в настоящее время он остается открытым. На данный момент еще не принято определенных универсальных доктрин и норм, а действующие акты зачастую имеют декларативный характер, так как не хватает механизмов реализации. Нужно отметить, что существующие международные акты носят по большей части рекомендательное значение и не устанавливает для ТНК конкретные юридические права и обязанности, а только лишь позволяют выбрать желаемую вариацию поведения. Тем не менее, наиболее эффективным должен быть именно международный уровень регулирования, так как это позволит установить более всесторонний надзор и контроль за деятельностью ТНК. В качестве решения данной проблемы представляется возможным стремиться к унифицированию или даже кодифицированию законодательств стран СНГ в части регулирования деятельности ТНК. Сближение правовых норм на базе создания ряда конвенций, действующих в рамках СНГ, которые позволят государствам осуществлять регулирование деятельности ТНК и более

эффективно осуществлять функции по надзору за ними. Единые нормативные документы позволят обеспечивать гарантию соблюдения прав и законных интересов всех участвующих сторон, а также не допускать злоупотреблений со стороны ТНК. В результате этого возможно построение взаимовыгодных отношений, где стороны, благодаря высокой экономической силе транснациональных корпораций смогут эффективно развивать экономику, а ТНК, в свою очередь, также осуществлять свою деятельность в своих интересах без противоречий с государственными интересами под надзором государств Содружества. Также целесообразно установить в принимаемых документах определенную юридическую ответственность для ТНК в случае нарушения прав и законных интересов участвующих сторон, совершения противоправных действий. Эту проблему еще предстоит решить теоретикам и практикам.

Список литературы:

1. Мовсесян А., Огневцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // *Мировая экономика и международные отношения*. 1999. № 6. С.56.
2. Кудрявцева Л. В. Правовое регулирование в сфере оказания санаторно-курортных услуг // *Здоровье населения – основа процветания России: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (23-24 апреля 2015 г.)* Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2015. С. 142.
3. Богуславский М. М. *Международное частное право*. М., 1999. С. 123.
4. Дмитриева Г. К. *Международное частное право*. М., 1993. С. 83.
5. Наталуха В. В. *Международный частный бизнес и государство*. М., 1985. С. 132-133.
6. Кудрявцева Л. В. К вопросу об объектах права муниципальной собственности, в пределах особо охраняемых природных территорий // *Актуальные проблемы современной науки: сб. мат. IV Международной научно-практической конференции*. Вып. 4. Т. III. 2015. С. 78.
7. Кудрявцева Л. В., Афисов В. В. Особенности муниципального регулирования туристической деятельности // *Общество и право*. 2014. №4 (50). С. 30.
8. Кудрявцева Л. В., Камардина В. С., Невдах Е. А. Анализ инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе на территории г. Краснодар // *Бюллетень науки и практики*. 2018. Т. 4. №11. С. 364-368. doi:10.5281/zenodo.1488258.
9. Комаров В. Конвенция о транснациональных корпорациях в СНГ – фундамент интеграции // *Право и экономика*. 1998. №4. С.82-83.

References:

1. Movsesyan, A., & Ognivtsev, S. (1999). Transnational capital and national States. *World economy and international relations*, (6). 56.
2. Kudryavtseva, L. V. (2015). Legal regulation in the sphere of health resort services. *In Health of the population - the basis of prosperity of Russia: Materials of the IX all-Russian scientific-practical conference with international participation (23-24 April 2015)*. Krasnodar: Publishing House – South, 142.
3. Boguslavsky, M. M. (1999). Private International law. Moscow. 123.
4. Dmitrieva, G. K. (1993). Private international law. Moscow. 83.
5. Nataluha, V. (1985). International private business and government. Moscow. 132-133.
6. Kudryavtseva, L. V. (2015). To the question about the objects of right of municipal ownership, within the specially protected natural territories. *In the collection: Actual problems of modern science. IV international scientific-practical conference*, 4(3). 78.

7. Kudryavtseva, L. V., & Afisov, V. V. (2014). Features of municipal regulation of tourist activity. *Society and law*, 4 (50). 30.

8. Kudryavtseva, L., Kamardina, V., & Nevdakh, E. (2018). Analysis of investment attractiveness in Agriculture on the territory of Krasnodar. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 364-368. doi:10.5281/zenodo.1488258. (in Russian).

9. Komarov, V. (1998). Convention on transnational corporations in the CIS-the Foundation of integration. *Law and Economics*, (4). 82-83.

*Работа поступила
в редакцию 14.12.2018 г.*

*Принята к публикации
18.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ященко Д. В., Московенко И. В. Проблемы правового регулирования деятельности транснациональных корпораций // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 320-326. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-57> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Yashchenko, D., & Moskoenko, I. (2019). Problems of legal regulation of activities of transnational corporations. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 320-326. (in Russian).